

MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARNI MA’NAVIY TARBIYALARSHDA MILLIY QADRIYATLARNING O’RNI

Nozira Musinova

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004225>

Milliy qadriyatlar demokratik milliy hayotda, shu jumladan milliy madaniyat va iqtisodiy faoliyatda jamoatga manfaat keltirgan, milliy xususiyatlarga ega bo‘lgan aholi yoki milliy guruhlarning umumiy qiymatlari, ma’naviy ishlari, iqtisodiyot, zamonaviy ma’naviy faoliyatlari hamda boshqa milliy xususiyatlari belgilangan. Bu qadriyatlar har bir mamlakat yoki jamoatning xususiyatlari, tarixi, tadqiqot va tashabbuskorliklariga asoslanadi. Milliy qadriyatlar iqtisodiy hamda siyosiy hayotda keng qo‘llaniladi. Ular milliy tarjimonlik, milliy sport, milliy iste‘mol va boshqa milliy san‘atlar, ishlab chiqarish texnologiyasi, milliy turizm kabi yo‘nalishlarda o‘z aksini namoyon etadi.

Madaniyatshunoslik yondashuvlari asosida o‘quvchi shaxsini oilada tarbiyalashda milliy qadriyatlarning o‘ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlarini bilish, milliy muhitni mustahkamlashni ta‘minlash, tarixiy va madaniy dunyoga qadar bo‘lgan milliy boshqaruvning asoslarini anglash bugungi kun yoshlari uchun jud muhimdir.

Xalqimiz azal-azaldan axloqiy fazilatlarga boy bo‘lgan. Ota-bobolarimiz farzand o‘stirar ekanlar, ularning xulq-atvorlariga, gap-so‘zlariga, kishilar oldida o‘zlarini qanday tutib, nimalar haqida fikrlashib, o‘z maqsadlarini qanday so‘zlar bilan tushuntirishlariga katta ahamiyat berishgan. Ular farzandlarining qo‘rslik qilishi, kattalar suhbatiga aralashishi, nojo‘ya ishlariga zinxor-bazinxor yo‘l qo‘ymaganlar. Bu narsalarga farzand tarbiyasining eng muhim tomoni deb qaraganlar. Sharqona odob ming yillar mobaynida islomiy tarbiya qoidalari asosida tarkib topib, takomillashib borganligi tarixdan ma‘lum. Chunonchi, Qur‘oni karim oyatlari mazmuni, Payg‘ambar alayhissalom hadislarini, sharq allomalari va faylasuflarining kitoblari tarbiyamizning manbai bo‘lib xizmat qilgan. Islomiy tarbiya musulmonlar hayotining barcha qirralarini, hatto mayda jihatlarigacha qamrab olgan.

Ota-ona nomiga sazovor bo‘lgan shaxs borki, dinimizda ular ehtiroimga loyiq zotlar sifatida qadrlanadi. Odamzod dunyoga kelibdiki, mudom mukammal timsol axtaradi, komillikka intilib, ruhiy najot yo‘lini qidiradi. Shu orzu-intilish samarasi o‘laroq, ma’naviyat bobida beqiyos kashfiyotlar qilingan.

Inson koinotdagi barcha mavjudotlar ichida hammadan ulug‘i hisoblanadi. Uning kamoloti oldida aql hayron qoladi, chunki, inson haqiqat haqida chuqur o‘ylaydi. Kamolot yo‘liga chiqish uchun u asta-sekin o‘zligini izlaydi, olimni tanlaydi. Kishi o‘zini xirs-ta‘ma, nafs, g‘aflat, nodonlik singari mayllardan poklamsa, hech payt komil bo‘la olmaydi. Navoiy o‘z davrida komil insonlarni «ahli ma‘ni» deb bilgan. «Ahli ma‘ni» bu fikrli odamlardir. Fikrsiz xaloyiqning ongida ma‘ni chuqurligi bo‘lmaydi. Fikrlash – haqiqatni anglashdir. «Ahli ma‘ni» deganda oqil va dono, kamtar va olijanob, haqiqatparvar va va fidoiy kishilarni tushunish kerak. Bunday fazilatlarga ega bo‘lgan kishilarning tafakkuri keng bo‘ladi.

Dunyoda insonga tuhfa etilgan aql ne‘mati shunday qudratli kuchki, u bilan odam o‘zini istagan holatda tarbiya eta oladi, har qanday azob-mashaqqatni, har qanday yomonlikni, eng murakkab muammolarni ham aql ne‘mati bilan yengadi va hal etadi. Ruhiy kamolat odam qalbida ezgulikning yuksak koshonasini yaratadi. Aql-zakovatning kamoli o‘qish, o‘rganish, tahlil etish, idora qilish, e‘tiqod qo‘yish, hayot tajribasini egallash bilan ro‘yobga chiqadi. Yosh

niholning basavlat daraxtga aylanishi parvarishga bog'lik bo'lganidek, odam bolasining komil inson bo'lib yetishishi uchun uni murg'aqlikdan tarbiyalashga e'tibor berib borish lozim.

Ma'lumki, bolani layoqatga mos holda o'stirish uchun unda yoshlikdan mehnatsevarlik va ishchanlik ko'nikmasini hosil qilish kerak. Mehnatsevarlik va muttasil o'tirib ishlash kabi fazilatlaridir. Garchand inson kamolatiga ta'sir etadigan omillar bir qancha bo'lsa ham lekin, maxsus tarbiya muassasalarida tarbiyachining rahbarligida amalga oshiriladigan milliy tarbiya jarayoni yetakchi hisoblanadi.

Shaxs qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, ularning rivojlanishida mehnat faoliyatining ahamiyati kattadir. Ayniqsa, mehnat insonning ham jismoniy, ham ma'naviy kamol topishida muhim manba hisoblanadi. Mehnat orqali shaxsning axloqiy sifatlari tarkib topadi, ularda vatanparvarlik, mas'uliyat, intizomlilik, faollik ortadi. Bulardan tashqari shaxsni kamolga yetishda uning barkamol inson bo'lib yetishishida nafosat tarbiyasi, axloq-odob tarbiyasi, ekologik tarbiya, jismoniy tarbiyalarning o'rni va roli beqiyosdir. Chunki bu tarbiya usullari birgalikda amalga oshirilsa biz yoshlar ertangi O'zbekiston bunyodkorlari avvalambor, soglom bo'lishimiz, sport bilan shug'ullanishimizni har kungi faoliyatga aylantirishimiz kerak. Shunday ekan biz yoshlar, bo'lg'usi pedagoglar avvalambor o'zimiz har tomonlama yetuk, kamolga yetishishimiz, bilim va malakaga ega bo'lish uchun qunt bilan o'qishimiz darkor. Yangi pedagogik texnologiyalar hamda ularning qo'llanilishiga oid bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmog'imiz lozim. Bunda mavzuga mos pedagogik texnologiyani tanlash, ularni qo'llashda oddiydan murakkabga qarab borish tamoyiliga amal qilish muhim hisoblanadi. Yoshlar ertangi kunning bunyodkorlari kelajak avlodni tarbiyalash, o'qitishdek ma'suliyatli va sharaflil ishga qo'l urarkanmiz, hozirdanoq o'z bilimimizni oshirishimiz, berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz darkor.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, madaniyatshunoslik yondashuvlari asosida o'quvchi shaxsini oilada tarbiyalashda milliy qadriyatlarining o'rni beqiyos bo'lib, farzand tarbiyasi, farzandning barkamol bo'lishida oilaning boshqa ijtimoiy maskanlardan farq qiladigan jihatlarni doimo bilishimiz va yodda tutishimiz zarur. Oilada yoshlar tarbiyasini olib borishda o'ziga xos qoidalar mavjud bo'lib, oilada ota-onalar, farzandlar va boshqa a'zolari bir-birlarini tushunishlari, hurmat qilishlari; o'qishni, ishni, mehnatni asosiy ehtiyoj sifatida qarashlari; bekorchilik, dangasalikka berilmaslik; oilada qat'iy kun tartibi va rejimga rioya qilish; oilada katta kishilarni hurmat qilish va kichiklarni izzat qilish; oilada psixologik xotirjamlik, sog'lom muhit yaratish; oilaning har bir kishisida mustaqillik, erkinlik, o'ziga ishonch kabi xislatlarni shakllantirish kabi qoidalarni ota-onalar bilishi maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. Gulomov M. Mahalla – fuqarolik jamiyatning asosi. – Toshkent: Adolat, 2003. – 325 b. 10. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. *Science and Education*, 3(12), 590-592.
2. Zritneva YE.I. Semyevedeniye / YE.I. Zritneva, N.P. Klushina. - M.:VLADOS, 2006.-246 s.
3. Axrorova Sh.U. O'zbekistonning ijtimoiy siyosatidagi milliy qadriyatlar aspekti //Nazariy jurnal «Credonew» 2013. <http://credonew.ru/content/view/1284/68>.